

ПЕРЕЖИВАНИЕ СУБЪЕКТИВНОГО СЧАСТЬЯ ЖЕНЩИНАМИ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА В СВЯЗИ С УРОВНЕМ САМОЭФФЕКТИВНОСТИ

Максимова М.А.

Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону

Поиск факторов, влияющих на переживание счастья, остаётся одной из центральных задач в психологии. Несмотря на значительное многообразие подходов к определению этого феномена, чаще всего его сводят к устойчивому психологическому и эмоциональному благополучию.

Причин для счастья действительно довольно много. Одной из них, на наш взгляд, может выступать уровень самоэффективности – вера человека в собственные силы и способность достигать поставленных целей. Простыми словами, чем больше люди верят в свой успех, тем чаще они могут испытывать счастье. По нашему мнению, данная связь особенно важна в контексте жизни молодых девушек, которые часто сталкиваются с повышенными нагрузками и переживаниями в сфере образования, карьеры и романтических отношений. Из этого вытекает гипотеза нашего исследования: чем выше уровень самоэффективности, тем выше уровень субъективного счастья у молодых девушек.

Существует достаточно много исследований на тему о том, что такое счастье и с чем оно связано. Доминирующим и основным подходом считается мысль о том, что счастье — это общий уровень удовлетворённостью своей жизнью. Так, в исследовании Н. А. Цветковой и А. И. Рыбаковой проводится анализ связи между уровнем счастья и жизнестойкости у женщин. Авторы предполагают, что жизнестойкость также важна для субъективного счастья, как и удовлетворённость жизнью. Результаты исследования подтвердили их предположения. Так, показатель субъективного счастья прямо пропорционально тесно коррелирует с общим уровнем жизнестойкости ($r = 0,580$ при $p = 0,000$) и его частными параметрами, то есть вовлечённостью ($r = 0,479$ при $p = 0,000$), контролем ($r = 0,441$ при $p = 0,000$) и принятием риска ($r = 0,621$ при $p = 0,000$). Получается, уровень субъективного счастья у женщин тем выше, чем выше их общий уровень жизнестойкости и его отдельные компоненты [1, с.10]. Значит, чем девушка более уверена в своей способности справляться с поставленными задачами, что наблюдается при высоком уровне самоэффективности, тем выше уровень её субъективного счастья.

В исследовании Т. Догана, Т. Тотана и Ф. Сапмаза ставится цель изучить влияние нескольких переменных на уровень счастья, в том числе и влияние эмоциональной самооффективности на него. Среди участников исследования преобладали женщины (67,9%). Выводы исследования оказались достаточно интересными и значимыми для нас. Авторы определили, что эмоциональная самооффективность оказывает положительное влияние на самооценку, а самооценка в свою очередь оказывает положительное влияние на счастье. Таким образом, эмоциональная самооффективность оказывает косвенное влияние на счастье через самооценку [2, с.37]. Этот результат позволяет нам прийти к выводу о том, что высокий уровень самооффективности действительно может оказывать влияние на переживание субъективного счастья молодыми девушками. Из этого следует, что, чем более девушка уверена в себе, чем адекватнее уровень её притязаний, тем более счастливой она может быть.

В ходе теоретического обзора исследований по теме нашей работы, мы приходим к выводу, что действительно существует положительная связь между переживанием субъективного счастья и уровнем самооффективности. Наше предположение находит подтверждение и в работах зарубежных авторов. Так, в исследовании Ф. Ходапана и М. Таманнайфара было обнаружено, что образовательное благополучие имеет положительную и значимую взаимосвязь с академической самооффективностью ($p > 001$, $r = 066$) и счастьем ($p > 001$, $r = 064$) [3, с.113]. Академическое и психологическое благополучие являются составляющими субъективного счастья. Из этого следует, что при высоком уровне академического благополучия у девушек будет наблюдаться такой же высокий уровень самооффективности. Получается, что **вера в свои силы ведёт к более позитивному эмоциональному состоянию и благополучию, проще говоря – к счастью.**

Наше исследование было направлено на определение влияния уровня самооффективности на переживание субъективного счастья молодыми девушками. Составляющими субъективного счастья являются психологическое благополучие, заключающееся в уверенности в себе и т.д., и эмоциональное благополучие. Мы рассмотрели исследования, в которых изучался уровень уверенности девушек в себе, уровень их самооффективности, психологического благополучия и другое, что помогло подтвердить поставленную нами гипотезу.

Таким образом, наше предположение о том, что при высоком уровне самооффективности наблюдается высокий уровень переживания субъективного счастья, подтвердилось. Наша работа может быть полезна девушкам молодого возраста, в частности от 20 до 35 лет. Также она имеет достаточно важное значение для практикующих психологов: это поможет разработать

профилактику эмоционального выгорания и депрессивных состояний при низком уровне субъективного счастья.

Список литературы

1. Цветкова Н. А., Рыбакова А. И. Исследование связи субъективного счастья и жизнестойкости у молодых женщин //Ученые записки Российского государственного социального университета. – 2019. – Т. 18. – №. 1. – С. 5–14.
2. Dogan T., Totan T., Sapmaz F. The role of self-esteem, psychological well-being, emotional self-efficacy, and affect balance on happiness: A path model //European Scientific Journal. – 2013. – Т. 9. – №. 20. –С. 31–42.
3. Khodapanah F., Tamannaefar M. Academic Well-Being of Adolescent Girls: The Role of Academic Self-Efficacy and Happiness //Journal of Emergency Health Care. – 2023. – Т. 12. – №. 2. – С. 108–120.